

ZAMONAVIY TA'LIM METODLARIDA INDIVIDUAL TA'LIMNING AHAMIYATI

Qosimova Zamira Shoniyoz qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti, Jurnalistika va o'zbek filologiyasi

fakulteti tillarni o'qitish: O'zbek tili yo'nalishi 1-kurs talabasi

e-mail: zamiraqosimova54@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368001>

Annotatsiya. Mazkur maqolada individual ta'limning mazmun-mohiyati, uning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, bilimga bo'lgan qiziqishi va faolligi qanday shakllanishi tahlil qilingan. Shuningdek, individual ta'lim o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqani mustahkamlash, o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olish orqali ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli ilmiy asosda ko'rsatib berilgan. Maqolada tegishli adabiyotlar va nazariy qarashlarga tayanilgan holda amaliy tavsiyalar ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Individual ta'lim , mustaqil fikrlash , shaxsiy tajriba , psixologik yondashuv, o'zlashtirish .

THE IMPORTANCE OF INDIVIDUALIZED LEARNING IN MODERN
EDUCATIONAL METHODS

Abstract. This article explores the essence and significance of individual learning in the context of modern education. It analyzes how a learner-centered approach fosters students' independent thinking, interest in knowledge, and active participation. Furthermore, the study highlights the role of individual learning in strengthening the interaction between teacher and student, as well as in enhancing the effectiveness of education by considering each learner's personal abilities. The article also presents practical recommendations based on relevant literature and theoretical perspectives.

Keywords: Individualized learning, independent thinking , personal experience , psychological approach , assimilation.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В данной статье раскрываются сущность и значение индивидуального обучения в современной образовательной системе. Анализируется, как лично-ориентированный подход способствует развитию самостоятельного мышления, интереса к знаниям и активности учащихся. Также показана роль индивидуального обучения в укреплении взаимодействия между учителем и учеником, а

May, 2025-Yil

также в повышении эффективности образования с учётом индивидуальных возможностей обучающихся. В статье приведены практические рекомендации, основанные на соответствующей литературе и теоретических взглядах.

Ключевые слова: *Индивидуальное обучение, самостоятельное мышление, личный опыт, психологический подход, усвоение.*

Bugungi kunda ta'lim rivoji uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bu o'quvchining bilim darajasi va shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda sifatli ta'lim berishdir. Ta'lim-tarbiyadagi individual yondashuv, bolani boshqalardan ajratib individual o'qitishni bildirmaydi, balki shaxsning u yoki bu xislatlarining shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunishni anglatadi. Psixologiyada shaxsning individual xususiyatlari deganda bir shaxsni ikkinchi shaxsdan farqlaydigan xususiyatlar tushuniladi. Individual yondashuvning vazifasi – rivojlanishning individual usullarini aniqlash bolaning imkoniyatlarini har bir shaxsning faolligini ta'minlashdan iborat.[1] Bu borada ikki xil qarash mavjud bo'lib, ba'zi odamlar har bir o'quvchining o'rganish ulubiga va o'zlashtirish darajasiga qarab individual ta'lim berish kerak deb hisoblaydilar, ammo aksariyat odamlar o'quvchilarda o'rgatish tizimi jamoaviy tarzda ancha samarali bo'lishini ta'kidlaydilar.

Zamonaviy ta'lim tizimi har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyoj va qobiliyatlariga moslashtirilgan yondashuvlarni talab qilmoqda. Ana shunday yondashuvlardan biri biri-individual ta'lim. Bu usulning afzalliklari quyidagilar: birinchidan, o'quvchining qobiliyatiga moslashuvchanlik, ya'ni har bir o'quvchi turli darajadagi bilim, o'zlashtirish qobiliyatiga o'ziga xos o'rganish uslubiga ega. Individual ta'limana shu farqlarni hisobga olib, o'quv jarayonini moslashtiradi. Bu esa o'quvchiga o'ziga qulay sur'atda o'rganish imkonini beradi. Ikkinchidan esa mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Individual ta'limda o'rganuvchi o'zining shaxsiy maqsadlarini aniq belgilab, ularni amalga oshirish uchun mustaqil harakat qiladi. Bu jarayon esa ma'suliyatni his qilishga undaydi, qolaversa, qaror qabul qilishni o'rganadi va mustaqil fikrlash malakasini oshiradi. “Ta'lim jarayoni o'quvchining shaxsiy tajribasi va faol ishtirokiga asoslangandagina, u mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiraoladi.”[2]

Uchinchidan, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yaqin aloqani ta'minlaydi. Individual yondashuvda o'qituvchi har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratadi. Bu esa o'quvchi uchun qulay v ishonchli muhit yaratib, yanada samarali bilim olishga yordam beradi. “Individual ta'lim

May, 2025-Yil

o'qituvchining o'quvchi bilan bevosita va shaxsiy aloqa o'rnatishiga imkon yaratadi, bu esa dars samaradorligini oshiradi"[3]. Eng muhimlaridan biri biri bu zaif tomonlarni bartaraf etish imkoniyatidir. Bu ta'lim yo'nalishi o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, zaif tomonlari ustida tizimli ishlashga imkon yaratadi. Natijada esa bilim bo'shliqlari bartaraf etilib, umumiy o'zlashtirish darajasi oshadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, individual ta'lim har bir o'quvchining o'ziga xosligini hurmat qilgan holda, unga eng samarali yo'l bilan bilim berishni maqsad qiladi. Bu uslub o'uvchilarni nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlaydigan, o'z imkoniyatlarini biladigan shaxs sifatida tarbiyalaydi. Shu sababli ham, individual ta'lim nafaqat bilimlarni chuqur egallash, balki shaxsiy rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik va hayotiy faoliyatga tayyorlanishda ham muhim omil hisoblanadi. Shunday ekan, individual ta'limga e'tiborni kuchaytirish, uni amaliyotga keng joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ¹ Muxtarova Sh.M. Turg'unpo'latov D. R. "Talim sifatini oshirishda individual ta'lim mohiyati". – Toshkent. 2023
2. Dewey J. "Experience and Education". -New York: Marcmillan. 1938
3. Qurbonova M. Q. "Pedagogik mahorat asoslari". -Toshkent. 2020

MODERN SCIENCE
& RESEARCH